

Ngôn ngữ khô cằn phản ánh sự thiếu đối tư tưởng

VQH

HN ngày 24-12-2023

Trên văn đàn thế giới, ý tương tự của tiêu đề bài viết này đã từng xuất hiện. Nhưng có vẻ như chưa có câu nào gãy gọn trong tiếng Việt về ý nghĩa này. Ít nhất thì cũng hiếm thấy xuất hiện.

Do đó, tôi lấy chính tiêu đề bài suy ngẫm ngắn này để phản ánh một thông điệp có giá trị trong thế giới thông tin hỗn loạn ngày nay.

Mệnh đề “Ngôn ngữ khô cằn phản ánh sự thiếu đối tư tưởng” có thể giúp biểu đạt ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư tưởng. Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là cách thức mà loài người diễn đạt độ sâu, tầm cao và giá trị của ý thức và tư duy.

Cánh đồng tư duy mà tốt tươi màu mỡ, thì những sản vật tư duy nó tạo ra, và truyền đạt thông qua ngôn ngữ mới phong phú, sinh động và thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, khi ngôn ngữ bị hạn chế, tư tưởng cũng bị hạn chế theo do chúng ta không có hay thiếu đi vốn liếng từ vựng, cấu trúc và logic để xây dựng các ý tưởng, mang chúng tới nơi có thể cọ xát, thúc đẩy quá trình tiếp tục phát triển tư duy sâu sắc và sáng tạo.

Do đó, câu này dù chỉ gãy gọn thôi, nhưng nó chứa đựng một thông điệp quan trọng về tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ và tư duy trong cuộc sống và học tập.

Câu tiếng Anh có thể là: “A scant vocabulary highlights the poverty of thought.”

Thực tế của hành trình thử nghiệm tạo nên một “kết nối nhân văn” tới môi trường sống của *The Kingfisher Story Collection* [1], *Meandering Sobriety* [2] và gần đây hơn là bài Kingfisher trên PCB [3] đều phản ánh nhu cầu cấp thiết về từ vựng và logic ngôn ngữ.

Sự thật là loài người vốn dĩ ưa thích “kể chuyện” và “nghe chuyện kể”.

Sự thật là sự ra đời và lớn mạnh của LLM, generative AI như ChatGPT càng bắt loài người phải cẩn thận hơn với sự “thiếu đối tư duy” thường trực của mình [4].

References

- [1] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>
- [2] Vuong, Q. H. (2023). *Meandering Sobriety*. <https://www.amazon.com/dp/B0C2TXNX6L>
- [3] Vuong, Q. H., & Nguyen, M. H. (2023). Kingfisher: Contemplating the connection between nature and humans through science, art, literature, and lived experiences. *Pacific Conservation Biology*. <https://doi.org/10.1071/PC23044>
- [4] Vuong, Q. H., & Ho, M. T. (2024). Escape climate apathy by harnessing the power of generative AI. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01830-x>